

FARG‘ONA VODIYSI ANTROPOGEN LANDSHAFLARINING SHAKLLANISHIDA O‘TROQ DEHQONCHILIKNING O‘RNI

Xoldorov Jamshidbek

(Chust madaniyati misolida)

Namangan viloyat tarixi va madaniyati

davlat muzeyi ilmiy xodimi

Annotatsiya:

Ushbu maqola orqali Farg‘ona vodiysi hududida ilk bor so‘nggi bronza davridagi odamlarning o‘troq dehqonchilikka o‘tish jarayonini Namangan viloyati Chust tumani hududida joylashgan arxeologik yodgorlik Buvanamozorning arxeologik jihatdan o‘rganilishi bilan bog‘liq fikr-mulohozalar berib o‘tilgan. Bundan tashqari bugungi kunda arxeologik yodgorlikni o‘rganish orqali hududdagi antropologik landshaflarning shakllanish jarayonida o‘troq hayotning ahamiyati haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Buvonomoz, qo‘rg‘on, yarim yerto‘la, o‘ralar, dehqonchilik, tigel, antropogen landshaft , arxeologiya.

Inson yaralibdiki tabiat bilan uzviy bog‘liqlikda yashab kelmoqda va shu bilan birga unga ta’sir ham ko‘rsatmoqda. Buning asosiy sabablari, sanoatning o‘sishi va yer yuzi aholisini shiddat bilan ko‘payishi kabi omillardir. Natijada yer yuzidagi tabiiy landshftlarni tez suratda o‘zgarishiga olib kelmoqda. Bu masalaga yechim topish maqsadida ko‘plab tadqiqotchilar yer yuzi tabiiy landshaftini o‘rganish va antropogen lanshaft (Antropogen landshaft - bu inson faoliyati ta’sirida vujudga kelgan ko‘rinish demakdir) muammolarini xal qilishga urinmoqdalar. Bugungi kunda inson tabiatga qay darajada tasir ko‘rsatishiga qarab quydagi 4 guruhga ajratiladi¹.

¹ Isachenko.A.G. Principles of Landscape Science and Physical-Geographic Regionalization. ISBS Publisher Services. 1973. P-45.

- 1) O'zgartirilmagan landshaftlar. (Tabiiy landshaft)
- 2) Kuchsiz o'zgartirilgan landshaftlar.
- 3) Kuchli o'zgartirilgan (buzilgan) landshaftlar
- 4) Madaniy landshaftlar. (Inson xo'jalik faoliyati uchun qilingan ta'sir.

Dehqonchilik, chorvachilik va bog'dorchilik.)

Tadqiqot obyekti bo'lgan G'ovasoy havzasi ham Farg'ona vodiysining eng qadimgi shakllangan hudud hisoblanib, maqolada O'rta G'ovasoy hududiga inson ta'siri va dehqonchilik xo'jaligi to'g'risida fikr yuritiladi.

G'ovasoy vohasi Farg'ona vodiysining shimoliy-g'arbiy hududlaridan boshlanib, ya'ni Chotqol tog' tizmasining janubiy yon bag'ridan to Sirdaryogacha bo'lgan hududni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda vohada noyob arxeologik obyektlar ro'yxatga olingan bo'lib, ular ichida eng qadimiysi Bibionamozor¹(Buvanamozor) hisoblanadi. Farg'ona vodiysidagi dastlabki qishloqlaridan biri 1950- yilda Ye. Vorones tomonidan Chust shahri yaqinidagi Buonamozor deb atalgan buloq yoqasida topib o'rganildi. Arxeologlar bu yodgorlikka Chust madaniyati deb nom berganlar. Shundan so'ng tarixiy va arxeologik asarlar, O'zbekiston tarixining qadimgi xartasida Chust madaniyati o'z o'rnini topdi². Chust madaniyati Farg'ona vodiysida o'rganilgan eng qadimgi dehqon jamoalari madaniyatidir. Uning yirik va yaxshi o'rganilgan yodgorligi Sharqiy Farg'onaning Dalvarzintepa yodgorligidir.

Yodgorlik Farg'ona vodiysining shimoli-g'arbiy qismida, Chustdan 2,5 km shimolda, Namangandan 45 km g'arbda va G'ovasoy vohasining o'rta oqimida joylashgan. Bu hududda antropogen landshaftning tashkil topishi mil. avv. II-I ming yilliklarni o'z ichiga oladi³. Keyinchalik bu xududdagi yodgorlikka radiouglerod orqali xronologik davrga yanada aniqlik kiritildi⁴. Bu hudud so'ngi bronza va ilk temir

¹ Bibionamozor, Bibi ona yoki Buvanamozor shaklida uchraydi. "Bibi" hindcha so'z bo'lib, muqaddas ayol" ma'nosini bildiradi. "Bibi" so'zi Chustliklar talaffuzida "buva", "buvi" shaklida ham ishlatiladi va "ona" degan ma'noni bildiradi. Keksalarning rivoyatiga ko'ra, Bibiona mo'tabar ayol bo'lib, Qosimshayx Azizonning singillari bo'lgan va XVI asrda yashagan. Manbalarda yodgorlik Chust manzilgohi deb nom berilgan va madaniyat ham aynan shu nom bilan ishlatiladi. Keyingi o'rinlarda Bibionamozor so'zi ishlatiladi.

² Спришевский В. И. Чустская стоянка эпохи бронзы в Узбекистане // СЭ. – 1954. – № 3. – С. 69–76.

³ Заднепровский Ю.А. Ошское поселение: к истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. Бишкек: Мурас, 1997.

⁴ Рузанов В.Д. Еще раз о хронологии чустской культуры Ферганы // РА. 1999. № 4.

davrida Chust shahrining shimolida G'ovasoying irmoqlaridan biri Chustsoyning o'ng qirg'og'ida Buvanamozor (Bibi ona) yodgorligi o'rnida ilk dehqonlar qarorgohi sifatida shakllanadi. Dehqonlar suv bo'yidagi unumdor yerlarni o'zlashtirilishiga qarab alohida voha yoki guruh tarzida joylashganlar. So'ngi bronza va ilk temir davrida vohaga ko'plab ko'chmanchilarning kirib kelishi oqibatida voha aholisining turmush tarzi ancha kengaydi ¹. Bu yerdan topilgan arxeologik manbarlar aynan o'troqlashayotgan dehqon jamoasiga tegishli ekanligini ko'rsatmoqda.

Bibionamozor yodgorligi 1,5 ga shimoliy-sharqiy qismi 3 m qalinlikdagi mudofaa devor bilan o'rab olingan bo'lib, devor, paxsa va katta hajmdagi xom g'ishtlardan qurilgan. Aholining turar joylari xom g'isht, paxsa loydan va sinch uslubida qurilgan. Uylar ochib o'rganilganda uy tag pol qismiga maxsus qorishmali loy bilan suvab chiqilgan. Shu bilan birga, yerto'la ko'rinishidagi turar joylar ham bo'lgan. Turar joylarning hammasida xonaning o'rtasida o'choq joylashgan. Bugungi kungacha bu yodgorlikdan 11 ta turar joy qoldiqlari aniqlangan va ularni 3 ta guruxga ajratilgan. 1) chaylaga o'xshash yengil uylar (sinchli); 2) yerto'lalar; 3) g'isht va paxsadan qilingan uylar².

O'troq dehqonchilik xo'jaligi asosida shakllangan manzilgohlarning fanga tadqiqotchilar tomonidan Chust madaniyati nomi bilan o'rganilib kelinmoqda ³. Bunday madaniyatga mansub dehqonlar kundalik hayotda asosan boshqoli o'simliklar yetishtirganlar. Don mahsulotlari strategik ahamiyatga ega bo'lganligi uchun, ularni yaxshilab suvalgan maxsus o'ralarda saqlashgan⁴. G'ovasoyliklar soyning o'ng qirg'og'i bo'yidagi katta vohani qulay geografik hudud sifatida bilganlar. Soy bo'yidagi bunday joy tabiiy mudofaa vazifasini (bir tomondan suv havzasi boshqa tarafdin botqoqliklar bilan o'ralib, faqatgina bir tomondan kirish imkonini beradigan)

¹ Matbabaev B.X. Локальные варианты чустской культуры Ферганы: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. –Л., 1985

² Matbabaev B.X. Исследование жилищ в памятниках Чустской культуры Ферганы (XII-VII вв. до н.э.). ИМКУ. 33. – С. 41.

³ Спри шевский В.И. Чустское поселение эпохи бронзы (из раскопок 1954 года) // КСИИМКУ. – Москва 1957. – Вып. 69. – С. 40-50.

⁴ Anarbayev. A. Farg'onaning qadimgi shaharlari va ularni markaziy osiyo tarixida tutgan o'rni. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2021. – B. 17.,

bajalar edi¹. Voha aholisi sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullanganligini moddiy manbalar asosida isbotlangan va xulosa sifatida quyidagi fikrlarni keltirish mumkin.

Arxeologik qazishmalar davomida bu yerdan bug'doy, arpa va suli urug'larining topilishi, shuningdek don maydalash uchun mo'ljallangan toshlar (tegirmon toshi), tosh o'roqlarning topilishi voha aholisini dehqonchilik bilan shug'ullanganligidan dalolat beradi. Yana shuni aytish kerakki, aholi faqat dehqonlik bilan emas balki, chorvachilik va hunarmandchilik bilan ham shug'ullanganbo'lib, buni topilayotgan hayvon suyaklari, chorvachilikning ham asosiy faoliyatlardan biri bo'lganligini tasdiqlaydi.

So'nggi bronza davrida Chust madaniyatida ro'y berayotgan urbanizasion jarayonlar bir tomondan aholining demografik o'sishi va ularni xo'jalik yuritishining asosini tashkil qiluvchi dehqonchilik xududini kengaytirib borish zarurati bilan bog'liq bo'lgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra Chust madaniyati yodgorliklari Farg'ona vodiysining shimoli-g'arbidan janubi-sharqigacha uzunligi 230 km keladigan enli xududda joylashgan bo'lib², madaniyat vakillari tabiiy moslashtirilgan xududlarda dehqonchilik qilishgan.

Hozirgi kunda Chust madaniyatiga oid yodgorliklar vodiy bo'y lab 80 dan ortiq punktlarda topib o'rganilgan. Ular asosan soy etaklarida, buloq suvlarining boshida, buloqlardan hosil bo'lgan qorasuv havzalarida joylashgan. Ularning aksariyat ko'pchiligi 1, 1,5, 2, 3 gektarli patriarxal urug' jamoalarining qishloqlarini tashkil etadi. Ular orasida umumiy maydoni 4,5 ga (Chust makoni), 13 ga (Ashqaltepa) va 25 ga (Dalvarzitepa) keladigan ilk shahar xarobalari ham uchraydi. Chust madaniyati yodgorliklarida 1,5–3 metrgacha qalinlikda madaniy qatlamli ob'yektlar bo'lib, ularning eng yuqori qatlamlarida paxsa va xom g'ishtlardan tiklangan mudofaa inshootlari ko'zga tashlanadi (Dalvarzintepa, Ashqaltepa, Chust makoni va boshqalar).

Chust madaniyati juda boy arxeologik kompleksga ega. Uning kulolchilik mahsulotlari charxsiz qo'lda yasalgan turli xil idishlardan (sferokonus shaklli kosalar,

¹ Матбабаев Б.Х., Абдуллаев Б.М. Оборонительные сооружения древней Ферганы. – Ташкент, 2011.

² Abdullayev. В.М. Қадимги Фарғона урбанизациясининг айрим хусусиятлари. Археология Узбекистана. 2016. № 2 – Б. 14.

nim kosalar, bankasimon xurmachalar, xumcha va tog'oralalar, oshxona sopol qozonlari, mitti idishlar va boshqalar) iborat. Kosa va xurmachalar tashki sirtiga och sariq, jigarrang va tiniq oqish angob berilgan. Ular ustiga qora (Dalvarzintepa), och qizil (Chust makoni) rangda geometrik naqsh solingan. Chust madaniyati yodgorliklarining davriy sanasi aniq xronologik bosqichlarga stratigrafik kuzatuvlar asosida ishlanmagan bo'lsada, Dalvarzintepa Chust makoniga nisbatan qadimiyroq bo'lishi kerak, degan taxminlar yo'q emas¹. Chust madaniyati yodgorliklarining bronzadan ishlangan mehnat qurollarining tipologik va kimyoviy tarkibi ham bu fikrni tasdiqlaydi².

Chust madaniyati yodgorliklari tarixiy-topografik tarkibiga ko'ra, ikki tipga bo'linadi. Birinchisi maydoni kichik, mudofaa inshootlarisiz yodgorliklar. Ularning har biri bir urug' jamoasiga tegishli qishloq makonlari bo'lsa, ikkinchisi - maydoni 10 ga va undan ortiq gektarga teng yodgorliklar. Ular har bir sug'orma dehqonchilik hududida bittadan uchraydi. Shuningdek, ularning atrofida o'nlab mayda qishloqlarni kuzatish mumkin. Ana shunday yirik, voha markazi bo'la olish mavqeyiga ega bo'lgan yodgorlikni Dalvarzintepa va Ashqaltepa misolida ko'rish mumkin. Ular Farg'ona vodiysining ilk shaharlari bo'lgan. Chust madaniyati yodgorliklaridan topilgan kompleks materiallar tahliliga ko'ra, uning ikkita quyi qatlamlari so'nggi bronza davrini xarakterlasa, uchinchi yuqori qatlam ilk temir davriga tegishlidir. Bu davrda Chust madaniyati qishloqlarida otashparastlik diniy qarashlari rasmiy dinga, umum aholining e'tiqod kultiga aylanadi. Aynan shu davrda Dalvarzintepada uning o'rdasi, dehqon jamoalari hukmdorining Qarorgohi shakllanadi. O'rda devorlarining qalinligi 3 metrdan kam emas, balandligi esa 3,5 metrgacha saqlangan.

Chust madaniyati yodgorliklarini qazish jarayonida, ularning quyi qatlamlaridan doira shaklida qurilgan ko'plab o'ralar topilgan. Masalan, Chust makonida 60 dan ortiq o'ralar borligi aniqlangan. Chimboy makonida esa 16 ta shunday o'ralar topilgan. Ularni ba'zilar odam yashaydigan juft oila kulbalari, deb talqin etishsa (Sprishevskiy), boshqalar Farg'ona vodiysida yaqin-gacha keng tarqalgan g'alla omborlari – o'rallari,

¹ Заднепровский Ю. А. Чустская культура Ферганы.... – С. 28–34; Магбобоев Б. Х. Локальные варианты Чустской культуры Ферганы.... – С. 5–16.

² Рузанов В. Д. Еще раз о хронологии чустской культуры Ферганы.... – С. 24–35

deb hisoblaydilar (Ya. G. G'ulomov, A. A. Asqarov, Y. A. Zadneprovskiy, B. H. Matboboyev). Ushbu xulosa haqiqatga yaqin bo'lib, ularning maydonchasi kulba uchun noqulay va aniq kirish eshiklari yo'qdir.

Chust madaniyatining quyi bronza davri qatlamlarida guvala yoki xom g'ishtlardan qurilgan kulbalar uchratilmagan. Ular yuqorida ta'kidlaganimizdek, Chust madaniyati tarixining ilk temir davriga tegishli bosqichida paydo bo'lgan. Dastlab, qadimgi Farg'onaning dehqonlari yarim yerto'la tipidagi kulbalarda istiqomat qilishgan. Bu esa ularning nasl-nasabi va kelib chiqishi jihatidan qadimgi chorvador sak qabilalaridan ajralib chiqqanliklaridan guvohlik beradi¹.

Chust madaniyatining kashf etilganiga yaqin 65 yildan ortiq vaqt o'tishiga qaramay, hali bu madaniyat aholisiga tegishli maxsus qabristonlar ochildi. Unga tegishli qishloq va shaharmonand ob'yektlarni qazish jarayonida vayronaga uchragan uylar atrofida bir necha tartibsiz ko'milgan mozorlar ochildi. Bu mozorlarga odamlar ona qornida yotgandek oyoq-qo'llari bukilgan holda yon biqini bilan ko'milgan. Bu aslida bronza davriga xos ko'mish odati bo'lib, ayollar chap biqini, erkaklar esa doimo o'ng biqini bilan ko'milgan.

Chust madaniyatida metall bilan bog'liq hunarmandchilik yaxshi rivojlangan. Masalan, Chust makonidan 80 ta, Dalvarzindan 60 ta metall buyumlar topilgan. Metall buyumlar (oyna, o'roq, pichoq, bigizlar) tosh qoliplarda quyilgan. Metall esa sopol qozonlarda (tigellarda) eritilgan. Chust madaniyati yodgorliklarini yuqori qatlamidan temir pichoq va temir toshqollari topilgan. Chust va Dalvarzintepani qazish vaqtida ot o'zangilari va suvligi, oyna va bilakuzuk, halqa va qarmoqlar hamda ikki parrakli bronza paykanlari topilgan.

Chust tumanida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar nafaqat Buonamozor majmuasi, balki yaqin atrofdagi qishloqlarda ham olib borilgan. Bu izlanishlar natijasida bir qancha institutlar, monastirlar, maqbaralar topildi va o'rganildi. Aloqalar tufayli miloddan avvalgi VIII asrdan boshlab Fargona vodiysining shimoliy

¹ Заднепровский Ю. А. Чустская культура Ферганы.... – С. 118.

hududlarida sodir bo'lgan madaniy-ijtimoiy o'zgarishlar kuzatildi. eramizning VI asrigacha Ushbu tadqiqot fayllari qishloq va xo'jaliklarda yashovchi bu gullab-yashnagan ko'chmanchi qabila va urug'larning, shuningdek, shaharlarda yashovchi muhim aholining hayoti, tarixi va turli marosimlari haqida ma'lumotlarni jamlagan. Bu o'rganishlar Varzik, G'ova, Qoraqo'rg'on, Shox, Chimbiisoy qishloqlari hududlarida joylashgan. 1983-1989 yillarda Quchqor ota, Qizil ariq kabi qadimiy qabristonlarda qazishmalar o'tkazilgan.

O'rta G'ovasoy vohasidagi Bibionamozor yodgorligi so'ngi bronza va ilk temir davri kishilar xo'jalik hayotini, yashash inshootlari va diniy urf-odatlarini haqida malumot berib kelmoqda. Yana shuni takidlash kerakki, O'rta G'ovasoy xududi antropogen landshaftining tashkil topishi va urbanizatsiyasi boshqa xududlardan ayro rivojlangan emas. G'ovasoy voha kishilari tabiiy landshaftlardan foydalanib kelishgan va unga jiddiy zarar yetkazishmagan. Bunday tabiiy landshaft mudofaa to'siq vazifasini ham bajargan. Keyingi davrda tashkil topgan G'ovasoy quyi oqimida tashkil topgan shaharlarda buni ko'rish mumkin. Qirqxujra va Balandtepa kabi o'rta asr shaxarlarining janubiy qismi Sirdaryo bilan mudofalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev. V.M. Qadimgi Farfona urbanizatsiyasining ayrim xususiyatlari. *Археология Узбекистана*. 2016. № 2 – Б. 14.
2. Anarbayev. A. Farg'onaning qadimgi shaharlari va ularni markaziy osiyo tarixida tutgan o'rni. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2021. – B. 17.,
3. Спришевский В.И. Чустское поселение эпохи бронзы (из раскопок 1954 года) // КСИИМКУ. – Москва 1957. – Вып. 69. – С. 40-50.
4. Isachenko.A.G. Principles of Landscape Science and Physical-Geographic Regionalization. ISBS Publisher Services. 1973. P-45..
5. Заднепровский Ю. А. Чустская культура Ферганы.... – С. 28–34;
6. Заднепровский Ю.А. Ошское поселение: к истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. Бишкек: Мурас, 1997.

7. Матбабаев Б.Х. Исследование жилищ в памятниках Чустской культуры Ферганы (XII-VII вв. до н.э.). ИМКУ. 33. – С. 41.
8. Матбабаев Б.Х. Локальные варианты чустской культуры Ферганы: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. –Л., 1985
9. Матбабаев Б.Х., Абдуллаев Б.М. Оборонительные сооружения древней Ферганы. – Ташкент, 2011.
10. Матбобоев Б. Х. Локальные варианты Чустской культуры Ферганы.... – С. 5–16.
11. Рузанов В. Д. Еще раз о хронологии чустской культуры Ферганы.... – С. 24–35 Заднепровский Ю. А. Чустская культура Ферганы.... – С. 118.
12. Спришевский В. И. Чустская стоянка эпохи бронзы в Узбекистане // СЭ. – 1954. – № 3. – С. 69–76.